

UMA ANÁLISE DE CONCEITOS, CONSTRUTOS E VARIÁVEIS NOS ESTUDOS SOBRE COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

Marizangela Gomes de Moraes

Resumo

O presente artigo tem como objetivo principal fazer uma leitura sobre as teorias do consumo identificando os principais conceitos e construtos utilizados nos modelos teóricos de comportamento do consumidor. Por meio de um ensaio teórico buscou-se levantar os principais modelos teóricos cognitivos e comportamentais e assim analisar as bases que sustentam cada modelo dentro dos construtos e variáveis apresentados. Percebe-se a predominância de conceitos mentais nos modelos cognitivos e uma fragilidade na definição dos construtos que o originam. Dentro da abordagem comportamental identifica-se uma ênfase nos eventos observáveis para originarem construtos que analisem o comportamento do consumidor por meio de variáveis com maior força de mensuração.

Palavras Chaves: Construtos, conceitos, variáveis, consumidor

Introdução

De acordo com Smith (2007) a ciência é construída em observações de eventos a partir do qual os construtos são derivados, o uso adequado destes termos e de fundamental importância para a ciência.

Construtos científicos válidos precisam de aterramento em eventos, em todas as fases do fenômeno científico e tal aterramento requer reconhecer o que são construtos e o que são eventos.

Um construto é algo que é construído em vez de um evento observável. Smith (2007) apresenta que qualquer coisa que não é um evento, mas representa um ou pretende representar um é construto. A teoria, um hipótese, a princípio uma fórmula matemática, uma medição podem ser considerados construtos. O trabalho científico é quase sempre um processo de desenvolvimento de construtos.

Já os eventos que também podem ser nominados de variáveis segundo o autor são o que se vê, é qualquer coisa que acontece e o que podemos saber sobre ele, por tanto é algo passivo de observação. Por tanto os eventos podem ser examinados e conhecidos através de observação direta e observação remota. Construtos são mais propensos à validade quando eles são derivados do contato direto com eventos se envolvendo manipulações e medição ou não.

Diante desse contexto o presente artigo tem como objetivo principal fazer uma leitura sobre as teorias do consumo identificando os principais conceitos e construtos utilizados nos modelos teóricos de comportamento do consumidor.

O ato de consumir um produto ou serviço não é algo simples, pois este é carregado de características culturais e simbólicas (Belk, 1982). Este ato se torna complexo a cada nova geração de consumo, trazendo questões associadas a (re)afirmação de identidade, definição de posição social, pertencimento a um grupo e definição de hierarquia, status ou poder (Flynn *et al.*, 2013; Tsang *et al.*, 2014).

O desejo, motivação, sentimento são construtos comuns nos estudos de comportamento do consumidor (Benmoyal-Buzaglo & Moschis, 2012; Donnelly *et al.*, 2013) formado por variáveis observáveis (eventos) que mensuram a importância atribuída a posse e a aquisição de bens materiais ou serviços para alcançar objetivos de vida ou estados desejados (Golberg, *et al.*, 2003; Richins, 2004). Entender as “*origens*” (antecedentes) e os “*fins*” (consequentes) do ato de consumir é fundamental para melhor mensurar este construto.

Nesse sentido, pesquisas vêm sendo desenvolvidas, com mais intensidade a partir da década de cinquenta, para compreender o que motiva e o que decorre do comportamento do consumidor.

É notável que estudos sobre o comportamento do consumidor são de interesse de diversas áreas do conhecimento, tornando-se um campo interdisciplinar. Dentre estas áreas estão Psicologia, *Marketing*, Administração, Economia, Direito e Sociologia. Esta diversidade de áreas que se interessam pelo comportamento de consumo faz com que se tenha um vasto compêndio teórico do “fenômeno consumir” (DICLEMENTE & HANTULA, 2003).

A consideração de construtos e eventos podem ajudar no debate e na discussão que cerca o entendimento do comportamento do consumidor. Como afirma Fryling (2013) “da perspectiva do interbehaviorismo, construtos não são nem a priori nem posteriores aos fatos”. Definições científicas são sempre baseadas em suposições filosóficas maiores que, por sua vez, são sempre baseadas no contato com eventos.

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 Conceito x Construtos x variáveis

Conceitos são blocos de construção para todo o pensamento, independente de que pensamento ocorre no contexto da vida diária, arte, política, esporte, religião ou ciência. Webster apresenta a que a palavra conceito refere-se a algo que é concebido na mente, sendo uma ideia genérica ou pensamentos, normalmente desenvolvidos por um ou mais casos experimentais específicos. (Jaccard e Jacoby, 2010)

Conceitos são socialmente compartilhados. Para que a comunicação ocorra, o conjunto de conceitos possuídos por um indivíduo geralmente precisa ser semelhante a dos conjuntos de conceitos de outros.

Jaccard e Jacoby, (2010) apresentam que conceitos são a realidade orientada, apesar de não ser a realidade física a si mesmo, a maioria dos conceitos, presumivelmente estão vinculados ao mundo externo e utilizado como um guia para interpretar e reagir ao mundo.

É importante ressaltar que as formas em que os conceitos são aplicados para descrever certa realidade dependerá das necessidades e os objetivos do indivíduo que está fazendo a conceituação.

O indivíduo adulto contém um grande número de conceitos já estabelecidos, e para que se possa estudar melhor determinados fenômenos os conceitos acabam sendo agrupados sob conceitos mais amplos, mais abrangentes. Tais conceitos de ordem superior são chamados de construtos porque se referem a casos que são construídos a partir de conceitos em níveis mais baixos de abstração. Segundo os autores formamos construtos porque eles são um poderoso meio pelo qual somos capazes de lidar com grandes porções de realidade.

A expressão construto veio do latim (construere, construct- com-, juntos + struere, acumular) e significa construir, formar por partes semelhantes, criar (uma sentença, por exemplo) por meio do arranjo de ideias ou expressões, de forma sistemática. Do ponto de vista filosófico,

Dá-se este nome a um termo, ou um grupo de termos usados na formulação de uma hipótese científica com o fim de explicar e prever fatos. O construto não é nenhuma entidade inferida, por que supõe-se que não designa nenhuma entidade, sua função é justamente a de evitar ou reduzir a um mínimo as entidades inferidas. (Mora, p.673)

As definições servem a propósitos científicos importantes, nomeadamente para melhorar a compreensão e orientação para o objeto de estudo. Então, construtos estão a serviço da ciência me geral, dando suporte aos objetivos centrais do trabalho científico. Kantor (1953, apud, Fryling, 2013)

Construtos também são formulados dentro de cada disciplina, para orientar os trabalhos aos aspectos específicos de seu objeto de estudos e ajudar em sua investigação.

Nas ciências sociais, onde os construtos têm sido usados há algum tempo, sua interpretação tem como base o que podemos observar ou não. Hofstede(1980 p. 14) ressalta que:

Não podemos observar os programas mentais diretamente. O que podemos observar são somente o comportamento, as palavras e as ações. Quando observamos o comportamento, inferimos dele a presença de programas mentais estáveis. Esse tipo de inferência é único nas ciências sociais, ele existe, por exemplo na física, quando o conceito intangível de força é inferido de suas manifestações no movimento de objetos. Como a força na física, os programas mentais são intangíveis e os termos que usamos para defini-los são os construtos. Os construtos não existem num sentido absoluto nos os definimos na existência.

Para Abbagnano (1970) os construtos não são diretamente observáveis ou diretamente inferidos a partir de fatos observáveis. Os construtos devem cobrir todas as funções das entidades inferidas: (1) resumir os fatos observados (2) construir um objeto ideal para a pesquisa, isto é, promover o progresso da observação (3) constituir a base para previsão e a explicação dos fatos.

Para Jaccard e Jacoby, (2010) um tipo de construto que é utilizada em muitas teorias científicas é chamado de variável.

Um construto é uma variável, conjunto de termo de conceitos e de variáveis isto é uma definição operacional robusta que busca representar empiricamente um conceito dentro de um específico quadro teórico.

A variável tem, ou é composta de diferentes níveis ou valores. Por exemplo, sexo pode ser conceituada como uma variável que tem dois conceitos ou categorias, masculino e feminino. A religião é uma variável que consiste em categorias conceitualmente distintas, protestantes, católicos, judeu e demais.

As variáveis são importantes porque as pessoas e entidades sociais (famílias, grupos, organizações, nações) são pensados para variar, dependendo da categoria ou variável que os descreve.

1.2 Modelos explicativos do comportamento do consumidor

Os estudos na área do comportamento tiveram sua origem significativa na psicologia na linha de investigação denominada psicologia social. (JACOBY, JOHAR, MORRIN, 1998). Segundo os autores os trabalhos envolviam atitude, comunicação e persuasão sendo incorporados posteriormente construtos como memória, processamento de informação e tomada de decisão.

No que tange à Psicologia, como área de investigação do comportamento do consumidor, as diversas teorias psicológicas tem grandes contribuições, sendo assim busca-se apresentar de forma sucinta relevâncias das principais teorias e a forma como entendem o comportamento de consumir.

A psicanálise tenta, através de sua matriz teórico-conceitual, explicar o comportamento como sendo produto da interação de três estruturas psicopatológicas intrínsecas à natureza humana (BENNETT, 1975 *apud* SOLLONON 2005/2002), sendo Id, o Ego e o Superego.

Os teóricos (ROUANET, 1998; SILVA JUNIOR & LÍRIO, 2006) expõem que o comportamento de consumir não assume uma lógica causal distinta, também é interpretado como sendo resultante de forças pulsionais internas alheias à vontade consciente daquele que o faz. Pesquisas em comportamento do consumidor orientadas pela psicanálise salientam a importância potencial dos motivos inconscientes que orientam a compra.

Cabe ressaltar nos ensinamentos de Foxall (1990) que nas abordagens psicológicas de comportamento do consumidor, destaca-se as abordagens cognitivista e a abordagem comportamental, pelo número expressivo de modelos.

Em relação à abordagem cognitivista, o autor apresenta que a chave para compreensão do comportamento de consumo, está em entender a inter-relação entre construtos como atitude, intenção, crenças, valores, dentre outros, e sua inter-relação com o indivíduo.

Nalini, Cardoso e Cunha (2013) acrescentam que modelos teóricos cognitivista tem sua base na crença que a escolha do consumidor é uma consequência de resolução

de problemas e tomada de decisão com resultados determinados pelo desenvolvimento intelectual e processamento racional de informação direcionado as metas do consumir. Na percepção cognitivista, a escolha do consumidor pode ser sintetizada a partir das seguintes categorias: Informação; Atitude; Intensão e Aquisição. Os autores são enfáticos ao ressaltar que neste modelo as variáveis ambientais são consideradas apenas “disparadores” dos processos cognitivos. Silva e Lopes (2011) fizeram uma revisão teórica dos principais modelos integrativos cognitivos do comportamento do consumidor.

Pode-se encontrar na literatura inúmeros modelos cognitivos que visam analisar o comportamento do consumidor, destaca-se o modelo de Nicosia (1966), modelo Howard e Sheth (1966); modelo holocêntrico (MARKIN, 1974); modelo Kerby (KERBY, 1975 *apud* ZALTMAN; WALLENDORF, 1979); modelo de processamento de informação de Bettman (BETTMAN, 1979); modelo de Rao e Vilcassim (RAO; VILCASSIM, 1985); modelo Engel, Blackwell e Miniard (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 1986); modelo Howard (HOWARD, 1989); modelo experimental do consumidor de Holbrook e Hirschman (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982 *apud* HIRSCHMAN, 1989) e o modelo de valores de consumo de Sheth, Newman e Gross (SHETH; NEWMAN; GROSS, 1991a; 1991b). (SILVA E LOPES, 2011, P. 7)

Lopes e Silva (2011) destacam três modelos de comportamento do consumidor como os mais completos e abrangentes: o modelo Nicosia, o modelo Howard-Sheth, e o modelo Engel, Blackwell e Miniard (MINCIOTTI, 1987; GOLDSTEIN; ALMEIDA, 2000).

1.3 Modelos cognitivos do comportamento do consumidor

1.3.1 Modelo de Nicosia

O modelo de Nicosia, apresenta que o comportamento de compra tem como antecedentes a pesquisa e a avaliação de informações seguidas por mensagens elaboradas pelo vendedor/fornecedor de força publicitária. O modelo é composto por 4 campos sendo o campo 1: a junção da mensagem publicitária as informações prévias que o consumidor possui, originando uma atitude. Campo 2: etapa de investigação e avaliação como (marca, disponibilidade de produtos, etc) unidas as expectativas, gerando assim a motivação. Campo 3: a realização ou não da aquisição do produto ou serviço. Fechando o modelo com o campo 4: que é a realização do feedback.

De acordo com Lopes e Silva (2011) o modelo de Nicosia (1966) nunca foi testado empiricamente e os pontos fracos levantados pressupõem a distinção entre certas variáveis, o não detalhamento entre mensagens de atributos e o consumidor.

Figura 1: modelo de Nicosia

Fonte: Nicosia (1966)

1.3.2 Modelo de Howard e Sheth

O Modelo visa explicar o comportamento de compra, por meio de três pressupostos: a racionalidade do comportamento, a visão sistemática do processo de avaliação e decisão e os fenômenos externos que possam influenciar no processo de compra.

Howard e Sheth (1969) discutem o comportamento do consumidor sob a ótica do modelo de aprendizagem adaptativa proposto por Hull (1952, apud Howard, 1989). “Neste modelo os motivos são classificados como impulsos, o entendimento da marca e atitude são as sugestões, a satisfação é entendida como um reforço e a variável de saída é a reação dos consumidores.” Lopes e Silva (2011).

Figura 2: Modelo Howard e Sheth

Fonte: Lopes e Silva (2011).

1.3.3 Modelo de Engel, Bleckell e Miniard

O modelo tem ênfase especial na aprendizagem, levantando quatro componentes: estímulos, processamentos de informações, processo decisório e variáveis ambientais. “ os estímulos movem os consumidores a buscar informações sobre o produto. Após processar as informações recebidas, o consumidor avalia as alternativas e incorpora uma atitude em relação a elas. A atitude instalas, em conjunto com as variáveis ambientais, é que vai determina e a decisão de compra”. Lopes e Silva (2011)

Figura 3: Modelo de Engel, Bleckell e Miniard

Fonte: Lopes e Silva (2011)

1.4 Conceito, construtos e variáveis nos modelos teóricos cognitivos

Smith (2007) apresenta que qualquer coisa que não é um evento, mas representa um ou pretende representar um é construto. A teoria, uma hipótese, a princípio uma fórmula matemática, uma medição podem ser considerados construtos.

Os modelos teóricos de consumo estudados anteriormente são considerados construtos por serem um arranjo de conceitos acerca do ato de consumir. Os modelos cognitivos apresentam inúmeros conceitos que visam explicar e compreender o fenômeno do consumo e as variáveis que influenciam o comportamento do consumidor. Encontra-se conceitos comuns nos três modelos estudados assim como variáveis semelhantes em cada modelo.

Segundo Mora (.....) Construtos é um termo, ou um grupo de termos usados na formulação de uma hipótese científica com o fim de explicar e prever fatos.

Por tanto os modelos teóricos de comportamento do consumidor buscam por meio de construtos explicar e prever fatos que levam ao consumo.

O modelo de Nicosia tem como destaque os conceitos; atitude, motivação e experiência. Já o modelo de Howard e Sheth levantam os conceitos estímulo, percepção, aprendizagem, atitude e comportamento. O Modelo de Engel, Blackwell e Miniard, destacam o estímulo, memória, influências ambientais, diferenças individuais (atitude, motivação, conhecimento). Abaixo um quadro comparativo dos conceitos nos diferentes modelos.

O quadro foi elaborado tendo como base os principais conceitos apresentados nos modelos teóricos cognitivos que neste estudo são considerados construtos do ato de consumir pois são um conjunto de conceitos para se explicar o fenômeno de consumir. E as variáveis que são as teorias presentes em vários modelos aparecem em destaque.

Quadro 1: conceitos nos modelos teóricos de comportamento do consumidor

Conceitos	Construtos			Variáveis
	Modelo Nicosia	Modelo de Howard e Sheth	Modelo de Engel, Bleckell e Miniard,	Conceitos
Atitude respostas apresentadas pelo indivíduo perante os objectos e as situações. (Solomom 2005)	presente	Presente	Presente	Atitude
Motivação uma espécie de força interna que emerge, regula e sustenta todas as nossas ações mais importantes. (Vernon, 1973)	Presente	Presente	Presente	Motivação
Experiência realizar ações destinadas a descobrir ou comprovar determinados fenómenos. (Solomom 2005)	Presente	X	X	
Estímulo estímulo é aquilo que provoca uma resposta ou uma reação do organismo. (Solomom 2005)	X	Presente	Presente	Estímulo
Percepção função que permite ao organismo receber, elaborar e interpretar a informação que chega do meio. (Solomom 2005)	X	Presente		
Aprendizagem é uma aquisição de comportamentos através de relações entre ambiente e comportamento. (Solomom 2005)	X	Presente	X	
Memória é a faculdade psíquica através da qual se consegue reter e (re)lembrar o passado. (Solomom 2005)	X	X	Presente	
Conhecimento um conjunto de informação armazenada por intermédio da experiência ou da aprendizagem. (Solomom 2005)	X	Presente	Presente	Conhecimento

Fonte: elaborado pela autora

Os modelos cognitivos se utilizam mais de conceitos e variáveis mentais. O quadro acima destaca os principais conceitos que buscam explicar o construto do consumo apresentados utilizados nos modelos cognitivos. É importante ressaltar que se levarmos em consideração os conceitos presentes nos modelos, alguns poderiam ser agrupados e considerados como comuns em sua atividade de análise como: motivação e estímulo; aprendizagem e conhecimento. Por isso os modelos deveriam detalhar a base dos conceitos inerentes a cada modelo.

1.4 Conceitos, Construtos e variáveis no modelo teórico comportamental BPM

A abordagem comportamental analisa o comportamento do consumo, com foco nos eventos antecedentes e consequentes à situação do consumidor. A condição do consumidor é definida como a interseção entre o cenário do seu comportamento e a sua história de aprendizagem. A relação entre os acontecimentos no local do consumo e a história de aprendizagem do consumidor, aflora estímulos que sinalizam as conseqüências do comportamento. (FOXALL, 1998)

A ênfase em variáveis situacionais como determinantes do comportamento possibilita maior poder de análise e controle por parte do pesquisador, além de maior capacidade preditiva de comportamentos. Outro aspecto positivo a se ressaltar quando variáveis de caráter ambiental são enfatizadas é a não necessidade de se recorrer a variáveis internas (memória, atitude, intenção) para explicar comportamentos. Um modelo que se baseia claramente na influência de eventos ambientais antecedentes e consequentes como determinantes de comportamento tem muito a contribuir para a pesquisa em comportamento de consumo. Xavier (2010 *apud* Oliveira-Castro & Foxall, 2005; Foxall, 1990, 2005).

Diante do exposto os modelos comportamentais têm como foco no processo psicológico a Aprendizagem para a compreensão dos padrões de consumo individuais e grupais. O modelo de destaque que pode ser consolidado como um marco para o desenvolvimento de uma abordagem comportamental para análise do consumo dentro da teoria Behaviorista Radical, foi realizado em 1986 por Gordon Foxall. O estudo consolidou-se na demonstração de como a linguagem pode modificar a sensibilidade do comportamento dos indivíduos às contingências. (OLIVEIRA-CASTRO & FOXALL, 2005).

O autor apresenta um modelo cujos antecedentes atuantes no cenário de consumo apontam três tipos de consequências; o Reforço utilitário, o Reforço informativo e as Consequências aversivas. Modelo denominado *Behavioral Perspective Model* (BPM).

O *Behavioral Perspective Model* (BPM) indaga se as causas iniciais da atitude do consumidor são mentais ou neurais, ou entregues totalmente a eventos intraindividuais, enfatizando a história passada de aprendizagem e as contingências ambientais que o consumidor se encontra. (NALINI;CARDOSO e CUNHA 2013). É relevante ressaltar que o conceito contingência expresso acima refere-se a inter-relações de dependência entre evento comportamentais e ambientais. (OLIVEIRA-CASTRO & FOXALL, 2005).

Diante do exposto torna claro que o modelo de comportamento do consumidor dentro da abordagem behaviorista radical (BPM) trabalha com o princípio de que o comportamento do consumidor deve ser analisado no contexto histórico do indivíduo com o cenário de consumo, após este acontecimento seguem-se consequências de duas vertentes, informativas e utilitárias, tendo consequências reforçadoras ou punitivas.

De acordo com Oliveira-Castro & Foxall,(2005) o Reforço utilitário refere-se a consequências associadas ao incremento na utilidade para o indivíduo, dependendo das características produto e serviço. O Reforço informativo tem foco no retorno no *feedback*, resulta do nível de status social, prestígio e aceitação. As Consequências Aversivas comparecem contingentes ao comportamento do consumidor, visto que uma aquisição envolve a transferência de direitos ou de dinheiro. A baixo uma figura representativa do modelo (BPM).

Figura 4: Representação do *Behavioral Perspective Model*(BPM)

Fonte: Adaptado de Foxall (2010, p.9)

O modelo BPM, apresenta inicialmente os cenários de consumo que em uma circunstância específica de consumo podem ser organizados em extremos que abrigam cenários fechados e abertos, Foxall (2010). Em cenários fechados “as possibilidades de ação autonomia são significativamente limitadas, ficando o consumidor exposto a contingência de consumo cujos arranjos são programados quase que exclusivamente por outras pessoas”. (NALINI; CARDOSO e CUNHA 2013 p. 495) os autores apresentam que nos cenários abertos “há mais possibilidade para ação autônoma, podendo o consumidor experimentar quase todos os aspectos das contingências sob as quais irá consumir.”

O modelo apresenta alguns operantes de consumo, “resultantes das características do cenário de consumo e das conseqüências reforçadoras que o consumidor pode entrar em contato”, apresenta Foxall (2010, p.11)

Os operantes de consumo são Realização, Hedonismo, Acumulação e Manutenção. O operante Realização trata-se do “consumir característico de representantes de classes sociais com elevados recursos financeiros e poucas restrições orçamentárias. ” O operante de consumo hedonismo caracteriza-se pelo “consumo de produtos e serviços de lazer e entretenimento populares, corriqueiros”. Operante Acumulação caracteriza-se pela “aquisição de produtos ou serviços nas quais o pagamento é feito antes da obtenção e uso do bem. ” Já o operante Manutenção é

caracterizado pelo “ consumo de produtos ou serviços necessários a sobrevivência”. (NALINI;CARDOSO e CUNHA 2013)

O modelo comportamental estudado utiliza-se de eventos observáveis e construtos para analisar o comportamento do consumidor. Como já enfatizado por Nalini, Cardoso (2013) o BPM visa levantar se as causas iniciais da atitude do consumidor são mentais ou neurais ou entregues a eventos, destacando a historia passada de aprendizagem e as contingências ambientais.

A proposta do BPM é que as causas iniciais, do comportamento do consumidor sejam localizadas no ambiente externo, ou seja, as variáveis ambientais como marcas, cores, propaganda, sabores, odores, preço, promoções e informações vindas de outras pessoas, são variáveis ambientais que controlam o comportamento do consumidor (Foxall, 1990). O exposto acima revela a importância dos eventos observáveis no modelo BPM.

Analise-se por tanto que o comportamento do consumidor não pode ser analisado fora de um contexto. Não só as consequências que venham a manter tais comportamentos, mas também, o cenário no qual ocorre.

O cenário comportamental é definido como estímulos que sinalizam para o indivíduo, de acordo com sua história de contingências de reforços, diferentes tipos e frequências de consequências (Foxall, 1990; Oliveira-Castro & Foxall, 2005). Estes estímulos discriminativos são classificados em quatro tipos; físico (alternativas de marcas, layout do ponto de venda, logomarca do produto); temporal (tempo de duração de uma determinada oferta, uma data especial); social (presença de outras pessoas como vendedor e/ou outros consumidores); regulatório (regras concernentes ao comprador). Diante destas classificações, o cenário acaba por influenciar as probabilidades de procura e compra, exercendo controle sobre o comportamento do consumidor (Foxall, 1990). (Silva, 2007)

Figura 5: eventos antecedentes e consequentes

Os eventos (variáveis) antecedentes são compostos pelo cenário de compra e histórico de aprendizagem que darão origem a construtos que serão analisados como influenciadores dos eventos comportamentais que analisam os construtos do comportamento do consumidor e posteriormente faz-se análise dos eventos consequentes que podem obter construtos reforçadores ou punitivos.

2. Considerações finais

A Psicologia Cognitiva do consumo apresenta modelos nos quais de modo geral, as informações são obtidas, classificadas e interpretadas por consumidores, e subseqüentemente, via processamento mental, são transformadas em estruturas atitudinais e intencionais que determinam a escolha da marca e em seguida a realização da compra. Os modelos cognitivistas partem do princípio que tomada de decisão e escolha são processos distintos, isto é, a tomada de decisão seria um processo interno que determinaria o comportamento de escolha, sendo construído através das crenças mantidas pela sociedade na qual o consumidor está inserido (Allen, 2006).

Outra maneira de estudar o comportamento do consumidor é por modelos comportamentalista, que não se restringem ao pensamento metalista, mas contemplam a força dos eventos observáveis na geração de construtos.

Os conceitos são parte integrante da ciência, eles formam a base para o caminho em que um cientista pensa sobre um problema.

Analisando os conceitos, construtos e variáveis nos modelos estudados, percebe-se que existem um conjunto de conceitos que visam compreender o construto consumo e que os modelos cognitivos têm seu foco em conceitos metalista que por sua vez originam variáveis de difícil mensuração. O modelo comportamental BPM, é um construto que permite a inserção de inúmeras variáveis, antecedentes e consequentes com foco em análise experimental que permite a mensuração efetiva das variáveis que possam controlar o comportamento. O que comunga com os pensamentos de Baron e Perone (1998) que refletem que o comportamento deve ser tomado como um objeto de estudo por ele mesmo, por tanto suas variáveis controladoras devem ser buscadas no ambiente em que o indivíduo se comporta.

Referencias

BARON, A, e PERONE, M. (1998) **experimental design and analysis in the laboratory study of human operant behavior**. New York: Plenum

JACCARD, J e JACOBY, J (2010). **Theory Constructin and model – building Skills: A paratica guide for social scientist**. New York: the Guilfor Press

FOXALL, G. R. (1990). *Consumer Psychology In Behavioral Perspective*. New York:Routledge.

FOXALL, G. R. (1998). **Radical behaviorist interpretation: Generating and evaluating an account of consumer behavior**. *The Behavior Analyst*, 21, 312-354.

FOXALL, G. R. (2005). *Understanding Consumer Choice*.New York: Palgrave Macmillan

FOXALL, G. R. (2010). *Interpreting consumer choice*.New York, NY: Routledge

FRYLING, Mitch J. Construtos e Eventos no comportamento Verbal. California State University, Los angeles ; 2013

NALINI, Lauro Eugenio; CARDOSO, Michel de Melo; CUNHA, Sinthia Rodrigues. **Comportamento do Consumidor: uma Introdução ao Behavioral Perspective Model (BPM)**. Fragmentos de Cultura, Goiânia, V.23, n.4, p. 489-505. Ano 2013

OLIVEIRA-Castro J. M., &FOXALL G. R. (2005) **Análise do comportamento do consumidor** In: Abreu-Rodrigues J. A., Ribeiro, M. R. *Análise do Comportamento: pesquisa,teoria e aplicação*. São Paulo: Artmed

SCHMITT, B.ernd H. **Marketing Experimental**. São Paulo: Nobel, 2000.

SMITH, Noel W. Events and Constructs. The Record Psychological. 2007

SOLOMON, M. R. (2005). *O comportamento do consumidor: comprando, possuindo esendo*. Traduzido por L. B. Ribeiro. Porto Alegre: Bookman. (Trabalho originalpublicado em 2002).

VERNON, M. D. (1973). . Tradução de L. C. Lucchetti. Petrópolis: Vozes. (trabalho original publicado em 1969)